

MAKTABDA ONA TILI DARSLARIDA MILLIYLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MATNLAR BILAN ISHLASH

Tillaboyeva Gulruh Sohibbek qizi

Farg'ona davlat universiteti, Sirtqi bo'lim

Ijtimooiy gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matn tushunchasi haqida ma'lumot, matni tahlil qilish tamoyillari, maktabda ona tili darslarida milliylikni shakllantiruvchi matnlar bilan ishlash to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *matn, tilshunoslik, milliy, yaxlitlik, nutq, zamon, sarlavha, naqlar, rivoyat*

Matn (lotincha: textus — mato; birikma) — ma'lum moddiy tashuvchiga bog'langan inson fikri; belgilarning umumiy izchil va to'liq ketma-ketligidir. „Matn“ tushunchasining ikkita asosiy talqini mavjud: immanent (kengaytirilgan, falsafiy qarashlarga yo'g'rilgan) va reprezentativ (asosan, xususiy munosabat aks etgan). Immanent yondashuv matnda voqelikka xolis munosabat bildirib, uning ichki tuzilishini uchinchi shaxs tomonidan yoritishga e'tibor qaratishni nazarda tutadi. Reprezentativ yondoshuv esa, matni tashqi voqelik haqidagi ma'lumotni taqdim etishning maxsus shakli sifatida ko'rib chiqishni anglatadi.

Tilshunoslikda „matn“ atamasi keng doirada, jumladan, og'zaki nutq namunalarida ham qo'llaniladi. Matni idrok etish matn lingvistikasi va psixolingvistika doirasida o'rganiladi. I. R. Galperin matn xususiyatlari haqida to'xtalib o'tar ekan, unga quyidagicha ta'rif beradi: „Matn bu yozma hujjat shaklida ob'ektivlashtirilgan, turli xil leksik, grammatik va mantiqiy bog'lanishlar bilan birlashtirilgan bir qator bayonotlardan tashkil topgan, axloqiy xarakter, pragmatik munosabat va shunga mos ravishda adabiy qayta ishlangan ma'lum bir xususiyatga

ega bo'lgan yozma xabardir. Matnning semantik yaxlitligi mavjud voqelikdagi bog'lanish va bog'liqliklar (ijtimoiy hodisalar, tabiat hodisalari, inson, uning tashqi ko'rinishi va ichki dunyosi, jonsiz tabiat ob'ektlari va boshqalar)ni aks ettiradi.

Nutq predmetining birligi gapning mavzusidir. Mavzu esa matnning semantik o'zagi, uning ixchamlashtirilgan va umumlashtirilgan mazmunidir. „Matn mazmuni“ tushunchasi nutqning axborot mazmuni kategoriyasi bilan bog'liq jarayon bo'lib, faqat matnga xosdir. U o'quvchiga hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni, ularning barcha sohalardagi ahamiyatini muallifning individual munosabati orqali xabardor qiladi, unga semantik yaxlitlik beradi.

Katta matnda yetakchi mavzu bir qator kichik tarkibiy mavzularga, kichik mavzular esa o'z navbatida paragraflar (mikro-mavzular)ga bo'linadi. Matnda bayon qilinayotgan fikrning to'liqligi matnning semantik yaxlitligi bilan bog'liq bo'lib, to'liq tugallangan, yaxlit tugal mazmunga ega matn mazmuni to'liq aks ettiruvchi sarlavhani tanlash orqali amalga oshiriladi. Shu tariqa matnning semantik yaxlitligidan uning quyidagi xususiyatlari kelib chiqadi:

Matn — bu ma'lum bir mavzudagi bayonot;

Matn so'zlovchining niyatini, asosiy g'oyasini ifodalab beradi;

Har qanday hajmdagi matn nisbatan avtonom (to'liq) bayonotdir;

Matnda gaplar mantiqiy jihatdan bog'langan bo'ladi;

Matn uchun uning mazmuniga mos sarlavha tanlash mumkin; To'liq matn odatda boshlanish va yakunga ega bo'ladi.

O'zbek tilshunosligida badiiy matn tadqiqi sohasida jiddiy izlanish olib borgan M.Yo'ldoshev badiiy matnni tahlil qilish tamoyillari haqida quyidagi fikrlarni ilgari suradi:

Shakl va mazmun birligi tamoyili.

Makon va zamon birligi tamoyili.

Badiiy matnning tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash tamoyili.

Badiiy matndagi poetik aktuallashtirilgan til vositalarini

aniqlash tamoyillari.

Badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarini aniqlash tamoyili.

Shulardan matnni tahlil qilishning beshinchi tamoyiliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash tamoyili. Matn ichida qo'llanilgan o'zga matn ko'rinishlarini (nazira, taqlid, naql, hadis, rivoyat, miflar, afsonalar, didaktemalar, u yoki bu ijodkorning asari yoki parchasi kabi) aniqlash va ularning asar mazmuni bilan qay darajada uyg'unligi badiiy mazmun ifodasidagi o'mi, asosiy matn bilan lisoniy va semantik bog'lanishidagi muhim holatlar haqida fikr yuritish badiiy matn lingvopoetikasini ochishda favqulodda zarurdir. Rivoyat, mif, naqlar bevosita xalq milliyligini, urf-odat va an'analarni o'zida aks ettiradi.

Maktab ona tili darsliklarida ham bunday matnlar nihoyatda ko'p. Xususan, 11-sinf

ona tili darsligiga to'xtaladigan bo'lsam, darslikda milliyligimizni shakllantiruvchi matnlarni uchratishimiz mumkin. Misol tariqasida " Nutqdagi ta'qiqlar" mavzusida o'zbek adabiyotining nodir durdonasi hisoblangan " O'tkan kunlar " asaridan keltirilgan parcha berilgan. Birgina shu matn misolida ham milliy mentalitetimiz unsurlarini ko'rishimiz mumkin.

...Qutidor yana tushunolmay taajjub bilan mehmonlarga qarab oldi.
– Tushunolmadim...
– Ya’ni Otabek bu kungacha salomat, – dedi Ziyo aka yana. – Ammo mundan keyingi sog’lig’i sizning qo’lingizda...
– Menim qo’limda?
– Sizning ixtiyoringizda.
– Otabek kabi bir yigitning sog’lig’i har bir aqlli kishi uchun maqsad bo’lsa ham, – dedi taajjub bilan Qutidor, – lekin so’zingizning shunisi qiziqdir, **bir yigitning sog’lig’i ikkinchi bir kishining ixtiyorida bo’lsin.**
Ziyo aka boyag’i vaziyatini buzmadi:
– **Ajablanmangiz, o’rtoq, – dedi, – bekning mundan keyingi sog’lig’i sizning ixtiyoringizda; bu o’yin emas – to’g’ri gap.**
Qutidor to’sindan muddaoning kim va nima to’g’risida bo’lg’anlig’ini payqab qoldi va o’zida bir turlik **o’ng’aysizlik sezdi...**
Ziyo shohichi o’z tomonidan ham yana bir muncha gaplarni qo’shib-chatib, so’zini tugatdi. Qutidor yaxshig’ina o’ng’aysizlangan edi. Qutidorgina emas, sovchilar ham o’ng’aysizlangan edilar. **Masalaning noziklig’iga uchavlari ham tushunarlar va shuning uchun ittifoq qilgandek chuqur bir sukutka ketgan edilar...**

Xulosa qilib aytganda, o’zbek tili davlat tili sifatida O’zbekiston Respublikasida davlat ramzi o’laroq aholini yagona milliy manfaatlar atrofida birlashtiradigan, shu tilda so’zlashuvchilarning tafakkur tili sifatida kishi shuurini milliylik zaminiga bevosita bog’laydigan, shu yurtda yashayotgan millat va elatlarning o’zaro aloqasini ta’minlovchi vosita, unga bo’lgan munosabat Vatanga munosabat va sadoqatni belgilaydigan omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE’RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.

Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO’LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.

qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).

qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI